

УДК 613.81:616.89-07

EDN: HAXZTS

ОДИН КОРОТКИЙ ВОПРОС: ДОСТАТОЧНО ЛИ ИЗОЛИРОВАННОГО ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ТЕСТА AUDIT ДЛЯ СКРИНИНГА ВРЕДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ? СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ТЕСТОМ AUDIT-4

Надеждин А.В.^{1,2}

¹ ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России
г. Москва, Россия

² ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница им. Ф.А. Усольцева»
Московская область, Россия

Статья поступила 26.02.2026

Принята к публикации 18.03.2026

В условиях дефицита времени в клинической практике требуются предельно краткие, но валидные инструменты для скрининга вредного потребления алкоголя (ВПА). Особый интерес представляет изолированный третий вопрос теста AUDIT о тяжелом эпизодическом употреблении алкоголя (AUDIT-3). Цель исследования – оценить диагностическую эффективность вопроса AUDIT-3 для скрининга ВПА в сравнении с тестом AUDIT-4. Был проведен анализ данных 3003 пациентов соматического стационара. В качестве эталона применялся тест AUDIT-4 с пороговыми значениями ≥ 7 для мужчин и ≥ 5 для женщин. Оценивали чувствительность (Se), специфичность (Sp), AUC, индекс Йодена (J) и согласие (k) для AUDIT-3 при различных порогах (от ≥ 1 до ≥ 4 баллов). В общей выборке при пороге AUDIT-3 ≥ 1 балла («хотя бы раз за год») показатели были наивысшими: $Se = 0,955$, $Sp = 0,924$, $AUC = 0,940$, $J = 0,879$, $k = 0,796$. Высокая эффективность подтверждена в гендерно-стратифицированном анализе: для мужчин $Se = 0,966$, $Sp = 0,837$; для женщин $Se = 0,903$, $Sp = 0,979$. Изолированный вопрос AUDIT-3 при пороге ≥ 1 балла обладает высокой диагностической ценностью для выявления ВПА, сопоставимой с AUDIT-4. Изолированный вопрос AUDIT-3 является валидным и экономичным инструментом для экспресс-скрининга в условиях ограниченного времени.

Ключевые слова: вопрос AUDIT-3, тест AUDIT-4, скрининг, вредное потребление алкоголя, тяжелое эпизодическое пьянство, клиническая валидация.

Для цитирования: Надеждин А.В. Один короткий вопрос: достаточно ли изолированного третьего вопроса теста AUDIT для скрининга вредного потребления алкоголя в условиях дефицита времени? Сравнительный анализ с тестом AUDIT-4 // Вопросы наркологии. Т. 38, № 2. С. 64–85. EDN: HAXZTS

Об авторе:

Надеждин Алексей Валентинович, канд. мед. наук, доцент кафедры наркологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России; врач-психиатр, ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница им. Ф.А. Усольцева»;
ORCID: 0000-0003-3368-3170;
e-Library SPIN: 4616-8820;
aminazin@inbox.ru

ВВЕДЕНИЕ

Проблема вредного и опасного употребления алкоголя является одной из значимых причин заболеваемости, смертности и социально-экономических потерь во всем мире [1]. Особую актуальность она приобретает в условиях многопрофильного стационара, куда пациенты часто госпитализируются по неотложным показаниям, таким как травмы, обострения сердечно-сосудистых заболеваний, острые хирургические патологии и отравления [2; 3]. Невыявленное расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может существенно осложнить течение основного заболевания, повлиять на эффективность лечения, увеличить риск послеоперационных осложнений и длительность госпитализации. В рамках инициативы SAFER ВОЗ выделяет 5 приоритетных мер, включая расширение доступа к услугам по скринингу, краткосрочным консультациям и полноценному лечению расстройств, обусловленных употреблением алкоголя [4]. В связи с этим, своевременная идентификация лиц с ВПА является критически важной задачей для оказания качественной медицинской помощи.

Основным инструментом скрининга, позволяющим выявлять опасное для здоровья потребление алкоголя, является AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Он предназначен для выявления расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Был разработан в 1990-е годы [5–7] и содержит десять вопросов, оценивающих объемы употребляемого алкоголя и связанный с этим ущерб. Хотя AUDIT является международным стандартом, его диагностическая точность (психометрические свойства) варьируется в разных культурах. В целом, AUDIT демонстрирует надежные психометрические свойства в различных культурных контекстах при надлежащей валидации. Данное обстоятельство побудило научное сообщество к проведению многочисленных исследований по проверке валидности опросника и к поиску путей его адаптации к местным особенностям.

Тест AUDIT использовался в различных странах и группах населения, демонстрируя постоянно высокую надежность и валидность. Испаноязычная валидация показала отличную внутреннюю согласованность (α Кронбаха = 0,86–0,93) с оптимальными пороговыми значениями 8 для общей популяции и 6 для женщин, достигая чувствительности и специфичности 89–90% [7; 8]. Французская валидация, с пороговыми значениями ≥ 13 для высокой вероятности алкогольной зависимости и ≥ 7 для опасного употребления алкоголя у мужчин, подтвердила превосходство AUDIT над опросниками CAGE и MAST [10]. Инструмент оказался валидным для специализированных групп населения, включая пациентов с шизофренией в Мексике (пороговое значение ≥ 4) [11] и бразильскую (португальскоязычную) популяцию жителей бассейна реки Амазонки (пороговое значение 7, чувствительность 76,4%, специфичность 75%) [12]. В Российской Федерации завершена работа по адаптации и валидации теста AUDIT (RUS-AUDIT) [13; 14].

Медицинский персонал при осуществлении своей рутинной деятельности практически всегда находится в условиях дефицита времени [15; 16]. Эта пробле-

ма становиться особенно острой при оказании неотложной и первичной медико-санитарной помощи [17]. В этой связи представляются целесообразными действия, направленные на обоснованное сокращение скрининговых инструментов с целью экономии времени при обследовании пациентов [18–20]. Несмотря на то, что полная версия теста AUDIT (10 вопросов) считается «золотым» стандартом для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, она не всегда может быть применима для быстрого скрининга. Это обусловило разработку и валидацию сокращенных дериватов этого теста, таких как AUDIT-C, AUDIT-QF, AUDIT-3, AUDIT-4, AUDIT-PC, AUDIT-1, AUDIT-2. AUDIT-C (*Consumption*, потребление) состоит из 1-го (количество), 2-го (частота) и 3-го вопросов (тяжелое эпизодическое употребление алкоголя) [21] полной версии теста и является признанным и эффективным скрининговым инструментом с хорошими диагностическими свойствами [22; 23]. AUDIT-QF (*Quantity-Frequency*, количество-частота) составлен из 1-го и 2-го вопросов полной версии и оценивает частоту и количество и потребляемого алкоголя. Его психометрические свойства оцениваются несколько ниже в сравнении с полной версией и AUDIT-C [22–24]. AUDIT-4 представляет собой AUDIT-C (1-й, 2-й и 3-й вопросы) и 10-й вопрос полной версии AUDIT – обеспокоенность окружающих потреблением алкоголя. Он демонстрирует высокие диагностические свойства сравнимые с полной версией [22–26]. AUDIT-PC (*Alcohol Use Disorders Identification Test Primary Care*) содержит 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 10-й вопросы и был разработан для эффективного скрининга проблемного потребления алкоголя в первичном звене здравоохранения [27]. AUDIT-5 – 2-й, 4-й, 5-й, 9-й и 10-й вопросы [28]. Для максимального сокращения скрининга предложен к использованию AUDIT-3 – изолированный 3-й вопрос о тяжелом эпизодическом пьянстве, демонстрирующий хорошие диагностические свойства [22; 24; 26]. Нам не встретились исследовательские работы, в которых бы изучалась возможность изолированного применения одного из вопросов теста AUDIT в качестве самостоятельных скрининговых инструментов в российской популяции. В ходе масштабного валидационного исследования RUS-AUDIT, выполненного российским офисом ВОЗ, была предложена краткая версия RUS-AUDIT-S (3-й, 9-й и 10-й вопросы), однако возможность использования изолированных вопросов теста в качестве самостоятельных диагностических инструментов также не рассматривалась [29].

Отсутствие данных о психометрическом обосновании кратких версий и отдельных вопросов теста AUDIT для российской популяции ограничивает возможности их применения в клинической практике и исследовательской работе. Это создает потребность в проведении исследований, которые оценили бы диагностическую эффективность данных инструментов в различных группах населения и предложили пути для сокращения времени по проведению эффективного скрининга ВПА. Учитывая экстремальный (нерегулярное, но эпизодическое потребление большого количества крепкого алкоголя за один раз) паттерн

потребления алкоголя в странах Восточной Европы [30], представляется обоснованным изучить изолированного применения 3-го вопроса теста AUDIT.

Цель исследования – оценить диагностическую информативность и психометрические свойства 3-го вопроса теста AUDIT по сравнению с AUDIT-4 с пороговыми значениями для диагностики ВПА алкоголя ≥ 5 баллов для женщин и ≥ 7 для мужчин для определения возможности его использования в качестве самостоятельного инструмента при проведении скрининга ВПА в условиях ограниченного времени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы легли данные кросс-секционного исследования, собранные в 2016–2017 гг. среди пациентов, госпитализированных по соматическим показаниям в Городскую клиническую больницу им. В.П. Демикова (г. Москва). Исследование было организовано совместно Московским научно-практическим центром наркологии (МНПЦН) и Университетским госпиталем Осло (Норвегия). Детальное описание популяции, моделей потребления алкоголя и этических аспектов представлено в наших предыдущих публикациях [30–34]. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом МНПЦН (заключение № 04/2016 от 27.09.2016). При подготовке настоящей статьи соблюдены критерии STROBE для отчетов по кросс-секционным исследованиям.

Оценка употребления алкоголя проводилась с использованием краткой версии опросника AUDIT, включающей 1-й, 2-й, 3-й и 10-й вопросы оригинальной методики [6]. Данный вариант, известный как AUDIT-4, предполагает оценку каждого пункта по шкале от 0 до 4 баллов. Итоговый показатель вычислялся путем суммирования баллов и мог варьироваться от 0 до 16, представляя собой непрерывную величину, отражающую уровень риска, связанного с потреблением алкоголя. В соответствии с существующими рекомендациями [35], для идентификации случаев ВПА были применены гендерно-специфичные пороговые значения: сумма баллов ≥ 7 для мужчин и ≥ 5 для женщин. На основании этих критериев переменная «вредное потребление алкоголя» была преобразована в дихотомическую для дальнейшего анализа. Формулировка вопросов на русском языке не отличалась от национальной версии теста.

Для обеспечения точности ответов респондентов при заполнении AUDIT-4, в опросник был включен наглядный графический материал. Его целью было разъяснение понятия «стандартной порции алкоголя», которое используется в вопросах теста. Материал содержал изображения и описания наиболее популярных в России алкогольных напитков (пива, столового вина, крепленого вина, крепких спиртных напитков) с указанием эквивалентного объема, содержащего примерно 10 г чистого этанола. Данная мера соответствует определению стандартной порции, принятому Всемирной организацией здравоохранения [6].

В качестве тестируемого инструмента скрининга рассматривался 3-й вопрос теста AUDIT (AUDIT-3): «Как часто за последние 12 месяцев Вы выпивали шесть или более стандартных порций алкоголя в течении одной выпивки?». Ответы оценивались от 0 («Никогда») до 4 баллов («Ежедневно или почти ежедневно») в соответствии со стандартной процедурой. В случае необходимости пациенту разъяснялось количество различных алкогольных напитков, соответствующих шести стандартным порциям, с использованием формулировки вопроса «Как часто за последние 12 месяцев Вы употребляете как минимум 1,5 л пива, или как минимум 180 мл крепкого алкоголя, или как минимум бутылку вина или шампанского (750 мл) в течение одной выпивки?».

Для оценки психометрических свойств теста AUDIT-4 была проведена комплексная оценка его надежности. Внутренняя согласованность теста оценивалась с помощью коэффициента α Кронбаха, а также коэффициента ω Макдональда, который является более робастной мерой, не зависящей от допущения т-эквивалентности. Дополнительно рассчитывалась средняя межэлементная корреляция. Для интерпретации использовались общепринятые критерии: для α и ω значения $\geq 0,9$, $0,8-0,89$ и $0,7-0,79$ считались показателями отличной, хорошей и приемлемой надежности соответственно; для средней межэлементной корреляции оптимальным считался диапазон $0,2-0,7$.

Для анализа вклада каждого пункта теста в общую надежность проводился анализ « α/ω , если пункт удален», а также рассчитывалась корреляция «пункт – остальная часть теста».

Сравнительная диагностическая эффективность дихотомических исходов (наличие/отсутствие рискованного потребления) между 3-м вопросом полного AUDIT (AUDIT-3) и тестом AUDIT-4 оценивалась путем расчета коэффициента согласия к Коэна, чувствительности, специфичности, индекса Йодена и площади под ROC-кривой (AUC). Интерпретация проводилась по стандартной шкале ($0,81-0,92$ – отличное согласие и т.д.), AUC – по шкале ($0,9-1,0$ – отличное качество) [36].

Предварительный расчет необходимого объема выборки с использованием G*Power 3.1 показал, что для достижения мощности $0,95$ при $\alpha = 0,05$ для анализа таблиц 2×2 ($w = 0,2$) достаточно $n = 325$, а для корреляционного анализа ($q = 0,3$) – $n = 488$. Фактический объем окончательной выборки ($n = 3003$) существенно превышает оба этих порога, что обеспечивает достаточную статистическую мощность для всех планируемых анализов.

Все расчеты, за исключением вычисления чувствительности и специфичности (среда R 4.5.2), были выполнены в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 27.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ надежности опросника AUDIT-4 показал высокую степень его внутренней согласованности (табл. 1).

Таблица 1. Статистика надежности шкалы AUDIT-4

Коэффициент	Оценка	Ст. ошибка	95% ДИ	
			Нижний	Верхний
ω МакДональда	0,904	0,004	0,896	0,911
α Кронбаха	0,899	0,004	0,891	0,908
Средняя межэлементная корреляция	0,701	0,010	0,682	0,720

Примечание: объем выборки: $n = 3003$.

Коэффициент надежности МакДональда (ω) составил 0,904 (ст. ошибка = 0,004; 95% ДИ 0,896–0,911). Схожие результаты были получены при расчете классического коэффициента α Кронбаха, значение которого достигло 0,899 (ст. ошибка = 0,004; 95% ДИ 0,891–0,908). Оба коэффициента надежности либо превышают пороговое значение 0,9, либо оказываются практически равными ему, что свидетельствует об отличной внутренней согласованности теста AUDIT-4. Это подтверждается и значением средней межэлементной корреляции, равной 0,701 (95% ДИ 0,682–0,720), что указывает, на то, что пункты шкалы достаточно тесно связаны между собой, измеряя общий конструкт, но при этом не дублируют друг друга полностью, что подтверждает диагностическую ценность каждого пункта. Превышения оптимального диапазона на 0,001 можно считать незначимым. Таким образом, совокупность представленных статистических показателей однозначно свидетельствует о том, что тест AUDIT-4 является высоконадежным инструментом для измерения исследуемого конструкта – вредного потребления алкоголя.

Вклад каждого пункта в общую надежность теста оценивался путем анализа изменений коэффициентов при их последовательном исключении. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2. Статистика надежности отдельных пунктов шкалы AUDIT-4

Пункты теста	ω МакДональда при исключении пункта		α Кронбаха при исключении пункта		Корреляция пункта с остальной частью теста	
	Оценка	95% ДИ	Оценка	95% ДИ	Оценка	95% ДИ
1-й	0,893	0,884–0,903	0,892	0,882–0,902	0,716	0,692–0,741
2-й	0,861	0,847–0,874	0,857	0,843–0,871	0,812	0,795–0,828
3-й	0,846	0,833–0,859	0,838	0,825–0,851	0,875	0,862–0,889
4-й	0,899	0,890–0,907	0,890	0,880–0,899	0,731	0,707–0,754

Анализ выявил неоднородный вклад пунктов в надежность шкалы. Наибольшее снижение надежности наблюдается при исключении 2-го и 3-го

вопросов. Значения обоих коэффициентов (ω и α) снижаются наиболее значительно, что указывает на их большую важность для внутренней согласованности шкалы в сравнении с другими пунктами. Это подтверждается и наивысшими значениями корреляции пункта с остальной частью теста для этих пунктов (0,812 и 0,875 соответственно). Данные пункты, касающиеся количества потребляемого алкоголя и эпизодов тяжелого эпизодического пьянства, являются наиболее сильными компонентами общего конструкта. Исключение 1-го (частота) и 4-го (социальные последствия) вопросов приводит к незначительному изменению надежности. Значения ω и α остаются на очень высоком уровне, что близко к исходным показателям полной шкалы. Это позволяет сделать вывод о том, что, хотя эти пункты и являются полезными компонентами шкалы, их удаление в наименьшей степени повредит ее внутренней согласованности.

Как мы видим из *табл. 2*, 3-й вопрос теста AUDIT-4 вносит достаточно большой вклад в итоговую оценку. Следовательно, мы можем ожидать от него лучшую диагностическую информативность чем от 1-го и 2-го вопросов. Сравнительный анализ диагностической информативности 3-го вопроса теста AUDIT и теста AUDIT-4 (сумма баллов ≥ 5 для женщин и ≥ 7 для мужчин) для выявления риска вредных последствий употребления алкоголя в выборке пациентов без разделения по полу представлен в *табл. 3*.

Наиболее сбалансированные и высокие диагностические показатели для 3-го вопроса были достигнуты при использовании порога ≥ 1 для 2-го вопроса AUDIT в качестве критерия высокого риска. В этой конфигурации чувствительность составила 0,955 (95% ДИ 0,934–0,970), что свидетельствует о превосходной способности теста выявлять лиц с риском вредного употребления, а специфичность была на уровне 0,924 (95% ДИ 0,913–0,934), указывая на высокую точность в идентификации лиц без риска. Общая точность, оцененная по *AUC*, достигла значения 0,940 (95% ДИ 0,928–0,951), что соответствует отличной дискриминационной способности. Согласованность 3-го вопроса с тестом AUDIT-4 была очень высокой, о чем свидетельствует *к Коэна* (0,796), а индекс Юдена (0,879) подтвердил оптимальное сочетание чувствительности и специфичности при данном пороге.

При повышении порога для 2-го вопроса до ≥ 2 баллов наблюдалось смещение диагностических характеристик в сторону максимальной специфичности. Специфичность возросла до 0,990 (95% ДИ 0,986–0,994). Однако чувствительность закономерно снизилась до 0,781 (95% ДИ 0,745–0,814). Несмотря на это, общая точность оставалась высокой – *AUC* = 0,886, (95% ДИ 0,866–0,907), а согласованность даже несколько улучшилась: *к Коэна* = 0,830. С другой стороны, индекс Юдена снизился до 0,771.

Дальнейшее повышение порога до ≥ 3 баллов привело к очень высокой специфичности в 0,995 (95% ДИ 0,996–1,0), но сильному падению чувствительности до 0,575 (95% ДИ 0,534–0,616). *AUC* снизилась до 0,787 (95% ДИ 0,761–0,813), что соответствует удовлетворительной, но невысокой дискриминационной способ-

Таблица 3. Сравнение диагностической информативности 3-го вопроса теста AUDIT с тестом AUDIT-4 (мужчины и женщины)

Пороговые значения	Тест AUDIT-4		Коэна к Коэна	Индекс J	Чувствительность (95% ДИ)	Специфичность (95% ДИ)	AUC (95% ДИ)
	Низкий риск вредных последствий	Высокий риск вредных последствий					
3-й вопрос теста AUDIT							
≥1, для мужчин и женщин							
Низкий риск вредных последствий	2242 (98,9)	26 (1,1)	0,796	0,879	0,955 (0,934; 0,970)	0,924 (0,913; 0,934)	0,940 (0,928; 0,951)
Высокий риск вредных последствий	184 (25,0)	551 (75,0)					
≥2, для мужчин и женщин							
Низкий риск вредных последствий	2404 (95,0)	126 (5,0)	0,830	0,771	0,781 (0,745;0,814)	0,990 (0,986;0,994)	0,886 (0,866;0,907)
Высокий риск вредных последствий	22(4,7)	451(95,3)					
≥3, для мужчин и женщин							
Низкий риск вредных последствий	2423 (90,8)	245 (5,4)	0,573	0,740	0,575 (0,534; 0,616)	0,998 (0,996; 1,0)	0,787 (0,761; 0,813)
Высокий риск вредных последствий	3 (0,9)	332 (99,1)					
≥4, для мужчин и женщин							
Низкий риск вредных последствий	2425 (84,3)	450 (15,7)	0,312	0,429	0,222 (0,187; 0,257)	0,995 (0,997; 1,0)	0,610 (0,582; 0,638)
Высокий риск вредных последствий	1 (0,8)	127 (99,2)					

ности, а согласованность стала умеренной – 0,573. При максимальном пороге ≥ 4 специфичность достигла почти абсолютного значения 99,5% (95% ДИ 0,992–0,998), однако чувствительность упала до неприемлемо низкого уровня в 22,2% (95% ДИ 0,187–0,257). Показатели AUC (0,610; 95% ДИ 0,582–0,638) и к Коэна (0,312) продемонстрировали, что диагностическая ценность теста при таком пороге является неудовлетворительной.

Сравнительный анализ диагностической информативности 3-го вопроса теста AUDIT и теста AUDIT-4 (сумма баллов ≥ 7 для мужчин) для выявления ВПА в выборке пациентов мужского пола представлен в *табл. 4*.

Наиболее сбалансированные показатели демонстрирует порог ≥ 1 балла. При данном критерии тест обладает исключительно высокой чувствительностью – 0,966 (95% ДИ 0,944–0,980). Однако специфичность при этом составляет 0,837 (95% ДИ 0,816–0,860). Высокий уровень согласия с тестом AUDIT-4 (к Коэна = 0,750) и максимальный индекс Юдена (0,803) подтверждают, что данное пороговое значение является наиболее диагностически информативным, что также отражает площадь под ROC-кривой (AUC = 0,902; 95% ДИ 0,885–0,919).

При повышении порога до ≥ 2 баллов наблюдается некоторое изменение характеристик. Чувствительность закономерно снижается до 0,797 (95% ДИ 0,758–0,832), в то время как специфичность достигает очень высокого значения – 0,977 (95% ДИ 0,965–0,985). Это делает данный порог чрезвычайно эффективным для подтверждения отсутствия риска, но уровень ложноотрицательных результатов будет высок. Тем не менее, согласие с эталонным тестом становится еще выше (к Коэна = 0,830), а AUC остается на высоком уровне (0,888; 95% ДИ 0,865–0,910).

Дальнейшее повышение порогов до ≥ 3 и ≥ 4 баллов приводит к резкому снижению диагностической ценности теста. При пороге ≥ 3 баллов чувствительность падает до низкого значения 0,599 (95% ДИ 0,553–0,643), а специфичность приближается к абсолютной – 0,997 (95% ДИ 0,990–0,999). Показатели к Коэна (0,660), индекс Юдена (0,596) и AUC (0,798; 95% ДИ 0,769–0,827) существенно снижаются.

При пороге ≥ 4 балла специфичность составляет (1,0; 95% ДИ 0,993–1,0), а чувствительность составляет лишь 0,224 (95% ДИ 0,187–0,264). Низкие значения к Коэна (0,312) и индекса Юдена (0,224) свидетельствуют о слабом согласии с AUDIT-4 и плохой диагностической точности (AUC = 0,611; 95% ДИ 0,578–0,644).

Сравнительный анализ диагностической информативности 3-го вопроса теста AUDIT и теста AUDIT-4 (сумма баллов ≥ 5 для женщин) для выявления риска вредных последствий употребления алкоголя в выборке пациентов женского пола представлен в *табл. 5*.

Наилучшие общие показатели демонстрирует порог ≥ 1 балл. При нем тест обладает одновременно высокой чувствительностью 0,903 (95% ДИ 0,825–0,950) и очень высокой специфичностью 0,979 (95% ДИ 0,970–0,986). Высокое согласие с эталонным тестом AUDIT-4, подтверждаемое коэффициентом к Коэна (0,806) и максимальный индекс Юдена (0,882) подчеркивают очень высокую дискримина-

Таблица 4. Сравнение диагностической информативности 3-го вопроса теста AUDIT с тестом AUDIT-4 (мужчины)

Пороговые значения	Тест AUDIT-4		к Коэна	Индекс J	Чувствитель- ность (95% ДИ)	Специфичность (95% ДИ)	AUC (95% ДИ)
	Низкий риск вредных последствий	Высокий риск вредных последствий					
3-й вопрос теста AUDIT							
≥ 1, для мужчин							
Низкий риск вредных последствий	786 (98,0)	16 (2,0)	0,750	0,803	0,966 (0,944; 0,980)	0,837 (0,816; 0,860)	0,902 (0,885; 0,919)
Высокий риск вред- ных последствий	153 (25,0)	458 (75,0)					
≥ 2, для мужчин							
Низкий риск вредных последствий	918 (90,5)	96 (9,5)	0,830	0,774	0,797 (0,758; 0,832)	0,977 (0,965; 0,985)	0,888 (0,865; 0,910)
Высокий риск вред- ных последствий	21 (5,3)	378 (94,7)					
≥ 3, для мужчин							
Низкий риск вредных последствий	936 (83,1)	190 (16,9)	0,660	0,596	0,599 (0,553; 0,643)	0,997 (0,990; 0,999)	0,798 (0,769; 0,827)
Высокий риск вред- ных последствий	3 (1,0)	284 (99,9)					
≥ 4, для мужчин							
Низкий риск вредных последствий	938 (71,8)	368 (28,2)	0,312	0,224	0,224 (0,187; 0,264)	1,0 (0,993; 1,0)	0,611 (0,578; 0,644)
Высокий риск вред- ных последствий	1 (0,9)	106 (99,1)					

Таблица 5. Сравнение диагностической информативности 3-го вопроса теста AUDIT с тестом AUDIT-4 (женщины)

Пороговые значения	Тест AUDIT-4		к Коэна	Индекс J	Чувствительность (95% ДИ)	Специфичность (95% ДИ)	AUC (95% ДИ)
	Низкий риск вредных последствий	Высокий риск вредных последствий					
3-й вопрос теста AUDIT							
≥ 1, для женщин							
Низкий риск вредных последствий	1456 (99,3)	10 (0,7)	0,806	0,882	0,903 (0,825; 0,950)	0,979 (0,970; 0,986)	0,941 (0,907; 0,975)
Высокий риск вредных последствий	31 (25,0)	93 (75,0)					
≥ 2, для женщин							
Низкий риск вредных последствий	1486 (98,0)	30 (2,0)	0,815	0,708	0,709 (0,610; 0,792)	0,999 (0,996; 1,0)	0,854 (0,801; 0,907)
Высокий риск вредных последствий	1 (1,4)	73 (98,6)					
≥ 3, для женщин							
Низкий риск вредных последствий	1487 (96,4)	55 (3,6)	0,620	0,466	0,466 (0,368; 0,566)	1,0 (0,997; 1,0)	0,733 (0,669; 0,797)
Высокий риск вредных последствий	0 (0,0)	48 (100,0)					
≥ 4, для женщин							
Низкий риск вредных последствий	1487 (94,8)	82 (5,2)	0,324	0,429	0,203 (0,133; 0,3)	1,0 (0,997; 1,0)	0,602 (0,538; 0,666)
Высокий риск вредных последствий	0 (0,0)	21 (100,0)					

ционную способность данного порога. Площадь под ROC-кривой ($AUC = 0,941$; 95% ДИ 0,907–0,975) является отличной и свидетельствует о высокой диагностической точности теста в целом.

При переходе к порогу ≥ 2 балла наблюдается характерный сдвиг в балансе характеристик. Чувствительность существенно снижается до 0,709 (95% ДИ 0,610–0,792), в то время как специфичность достигает практически абсолютного значения 0,999 (95% ДИ 0,996–1,0). Несмотря на снижение индекса Юдена (0,708), к Коэна является высокой (0,815), а AUC сохраняется на хорошем уровне (0,854; 95% ДИ 0,801–0,907).

Дальнейшее повышения порогов до ≥ 3 баллов приводит к значительной потере диагностической ценности теста. Чувствительность падает до низкого уровня 0,466 (95% ДИ 0,368–0,566), специфичность при этом остается абсолютной (1,0; 95% ДИ 0,997–1,0). Резкое снижение показателей согласия (к Коэна = 0,620) и индекс Юдена (0,466), AUC (0,733; 95% ДИ 0,669–0,797) подтверждает нецелесообразность использования этого порога для первичного скрининга.

Порог ≥ 4 балла демонстрирует полную непригодность для клинического применения, обладая крайне низкой чувствительностью 0,203 (95% ДИ 0,133–0,300) при абсолютной специфичности. Показатели к Коэна (0,324), индекса Юдена (0,429) и AUC (0,602; 95% ДИ 0,538–0,666) являются диагностически неудовлетворительными.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Скрининг вредного потребления алкоголя – важный элемент профилактики в общемедицинской практике [4], однако его внедрение ограничивается нехваткой времени и ресурсов [37; 38]. Дефицит времени у медицинских работников негативно сказывается на качестве диагностики и лечения, особенно в первичном звене здравоохранения [17; 39; 40]. Даже «золотой» стандарт – полный тест AUDIT – часто оказывается неприменимым из-за высокой загруженности врачей [41–44], что стимулирует поиск более кратких, но надежных инструментов.

Изолированный 3-й вопрос теста AUDIT про тяжелое эпизодическое пьянство показал очень хорошую диагностическую ценность. Порог ≥ 1 балла обеспечивает чувствительность 0,955, специфичность 0,924 с AUC 0,940. Его использование позволяет с максимальной точностью и скоростью идентифицировать пациентов с вредным потреблением алкоголя. Эффективность использования 3-го вопроса с целью скрининга ВПА подтверждена в ряде исследований. Показано, что отдельные вопросы AUDIT-2 и AUDIT-3 (с пороговым значением ≥ 2) могут быть эффективными и простыми инструментами для скрининга рискованного употребления алкоголя среди студентов, особенно в условиях ограниченного времени и ресурсов [45]. Рассмотрение изолированного 3-го вопроса теста AUDIT в качестве краткого скринингового инструмента демонстрирует его высокую эффективность для выявления проблемного употребления алкоголя. Выбор оп-

тимального порогового значения является ключевым для его диагностических свойств. С. Meneses-Gaya et al. в своей масштабной работе указывают следующее: «Следует отметить, что AUDIT-3, самая короткая из всех версий, показала отличные результаты с показателями чувствительности, специфичности и точности выше 0,83, достаточными для скрининга злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости при использовании различных пороговых значений» [26]. При низком пороге ≥ 1 («хотя бы раз за последние 12 месяцев») вопрос служит высокочувствительным инструментом, выявляющим широкий спектр рискованного потребления [46; 47]. Наши данные также подтверждают его высокую эффективность при пороге ≥ 1 : чувствительность и специфичность составили 0,955 и 0,924 соответственно. Эти показатели существенно превосходят, в частности по чувствительности, результаты, полученные на выборке американских ветеранов (0,45 и 0,96) и женщин, находящихся в тюрьме (0,937 и 0,795) [48; 49]. Следует обратить внимание на исследование, оценивавшее способность отдельных вопросов теста AUDIT-C выявлять ВПА у лиц пожилого возраста. В нем авторы, с одной стороны, указывают на адекватные диагностические характеристики AUDIT-3, а с другой – выражают сомнение в его валидности в связи со снижением общего количества употребляемого алкоголя в этой возрастной группе [50]. Прагматичная потребность в сокращении скрининговых инструментов привела к концепции «одного простого вопроса» для выявления ВПА, среди которых по удобству применения и удовлетворительной диагностической информативности доминировали подходы, основанные на эпизодах тяжелого употребления алкоголя, как это показано в метаанализе [51].

Повышение порога до ≥ 2 нацелено на выявление более частого или тяжелого эксцессивного употребления алкоголя. Например, в финском исследовании М. Aalto et al. данный порог эффективно выявлял ВПА у мужчин, но не у женщин [22]. Авторы связывают это расхождение с применением особых критериев: во-первых, использовался «скандинавский дринк» (12 г чистого этанола), во-вторых, были установлены более высокие пороги для тяжелого эпизодического пьянства (7 и 5 стандартных порций для мужчин и женщин соответственно). В сочетании с применением завышенных порогов полного AUDIT в качестве эталона это могло снизить чувствительность метода в женской популяции. В другом исследовании указывается, что при пороговом значении ≥ 2 закономерно отмечается низкий уровень чувствительности (0,55) [52]. Т. Kaarne подтверждая эффективность 3-го вопроса в качестве независимого инструмента, подчеркивает необходимость коррекции пороговых значений и количества алкоголя, принимаемое в качестве границы «тяжелого эксцессивного употребления» в зависимости от популяции и социально-демографических параметров целевой аудитории [23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что изолированное применение 3-го вопроса теста AUDIT («Как часто за последние 12 месяцев Вы выпивали 6 или более стандартных доз алкоголя за одну выпивку?») обладает высокой диагностической ценностью для скрининга вредного потребления алкоголя в российской популяции пациентов многопрофильного стационара. При оптимальном пороговом значении ≥ 1 балла (положительный ответ «менее чем один раз в месяц») данный вопрос показывает превосходные психометрические характеристики: высокую чувствительность (0,955) и специфичность (0,924), отличную площадь под ROC-кривой ($AUC = 0,940$) и высокую согласованность с результатами применения сокращенной версии AUDIT-4. Эти показатели остаются высокими как в общей выборке, так и при гендерно-стратифицированном анализе, что подтверждает его надежность для быстрого выявления лиц с риском ВПА.

Таким образом, изолированный 3-й вопрос AUDIT может рассматриваться в качестве валидного, практичного и экономичного самостоятельного скринингового инструмента в условиях ограниченного времени, характерных для экстренной и первичной медицинской помощи. Его использование позволяет существенно сократить временные затраты на скрининг без значимой потери диагностической точности, что способствует более широкому внедрению профилактических мер в отношении алкоголь-атрибутированной и алкоголь-ассоциированной патологии.

Ограничения исследования

Исследование проводилось на выборке пациентов соматического стационара, госпитализированных по неотложным показаниям, что может ограничивать возможность экстраполяции результатов на общую популяцию, амбулаторных пациентов или лиц, не обращающихся за медицинской помощью. Использование данных кросс-секционного исследования не позволяет установить причинно-следственные связи и оценить стабильность показателей во времени (тест-ретест надежность). В качестве референсного метода использовалась сокращенная версия AUDIT-4, а не полная версия AUDIT или структурированное клиническое интервью, что может влиять на оценку диагностической точности. Несмотря на адаптацию с использованием наглядных материалов, интерпретация понятия «стандартная порция» и социальная желательность ответов могли влиять на результаты, особенно с учетом специфических паттернов потребления алкоголя в регионе. В исследовании не проводился углубленный анализ диагностических свойств инструмента в различных возрастных, социально-демографических или нозологических подгруппах, что требует дальнейшего изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. Restricting alcohol availability in practice: evidence from selected countries. Brief 14 : Snapshot series on alcohol control policies and practice. Geneva: World Health Organization, 2025 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240110083> (дата обращения: 10.01.2026).
2. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health 2018. Geneva: World Health Organization, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/274603> (дата обращения: 10.01.2026).
3. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders. Geneva: World Health Organization, 2024 [Электронный ресурс]. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/377960> (дата обращения: 10.01.2026).
4. World Health Organization. SAFER: Preventing and Reducing Alcohol-Related Harms. Geneva: World Health Organization, 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/substance_abuse/safer/msb_safer_framework.pdf (дата обращения: 10.01.2026).
5. Saunders J.B., Aasland O.G., Babor T.F. et al. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption – II // *Addiction*. 1993. Vol. 88, No 6. P. 791–804. doi: 10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x
6. Babor T., Higgins-Biddle J., Saunders J., Monteiro M. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. WHO, 2001.
7. Lange S., Shield K., Monteiro M., Rehm J. Facilitating screening and brief interventions in primary care: a systematic review and meta-analysis of the AUDIT as an indicator of alcohol use disorders // *Alcohol Clin Exp Res*. 2019. Vol. 43, No 10. P. 2028–2037. doi: 10.1111/acer.14171
8. Valladolid G.R., Vicedo J.B., Sánchez-Serrano M.C.C., Carrasco J.S.-D. Validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in primary care // *Rev Clin Esp*. 1998. Vol. 198, No 1. P. 11–14.
9. De Torres P.L.A., Fernández-García J.A., Arias-Vega R. et al. Validation of the AUDIT test for identifying risk consumption and alcohol use disorders in women // *Aten Primaria*. 2005. Vol. 36, No 9. P. 499–506. doi: 10.1016/s0212-6567(05)70552-7
10. Gache P., Michaud P., Landry U. et al. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) as a screening tool for excessive drinking in primary care: reliability and validity of a French version // *Alcohol Clin Exp Res*. 2005. Vol. 29, No 11. P. 2001–2007. doi: 10.1097/01.alc.0000187034.58955.64
11. Villamil Salcedo V., Valencia Collazos M., Medina-Mora Icaza M.E., Juárez García F. Validation of the alcohol use disorders identification test (AUDIT) in Mexican patients with schizophrenia // *Rev Panam Salud Publica*. 2009. Vol. 26, No 4. P. 283–289. doi: 10.1590/s1020-49892009001000001
12. Moretti-Pires R.O., Corradi-Webster C.M. Adaptation and validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) for a river population in the Brazilian Amazon // *Cad Saude Publica*. 2011. Vol. 27, No 3. P. 497–509. doi: 10.1590/s0102-311x2011000300010
13. Rehm J., Neufeld M., Gil A. et al. Adaptation of and protocol for the validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in the Russian Federation for use in primary healthcare // *Alcohol Alcohol*. 2020. Vol. 55, No 6. P. 624–630. doi: 10.1093/alcalc/aga067
14. Neufeld M., Ferreira-Borges C., Rehm J. et al. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in the Russian language – a systematic review of validation efforts and application challenges // *Subst Abuse Treat Prev Policy*. 2021. Vol. 16, No 1. P. 76. doi: 10.1186/s13011-021-00404-8
15. Havlik J.L., Mercurio M.R., Hull S.C. The case for ethical efficiency: a system that has run out of time // *Hastings Cent Rep*. 2022. Vol. 52, No 2. P. 14–20. doi: 10.1002/hast.1351

16. Sala O., Moscatelli S. Time matters: global assessment of quality, duration and mismatch between real practice working conditions and physician needs performing out patients cardiological consultations // *Eur Heart J*. 2022. Vol. 43, Suppl. 2. P. ehac544.2835. doi: 10.1093/eurheartj/ehac544.2835
17. Satterwhite S., Nguyen M.T., Honcharov V. et al. "Good care is slow enough to be able to pay attention": Primary care time scarcity and patient safety // *J Gen Intern Med*. 2024. Vol. 39, No 9. P. 1575–1582. doi: 10.1007/s11606-024-08658-1
18. Kuleindiren N., Rifkin-Zybutz R.P., Johal M. et al. Optimizing existing mental health screening methods in a dementia screening and risk factor app: observational machine learning study // *JMIR Form Res*. 2022. Vol. 6, No 3. P. e31209. doi: 10.2196/31209
19. Kleka P., Soroko E. How to abbreviate questionnaires and avoid the sins? *Surv Res Methods*. 2018. Vol. 12, No 2. P. 147–160. doi: 10.18148/srm/2018.v12i2.7224
20. Rolstad S., Adler J., Rydén A. Response burden and questionnaire length: is shorter better? A review and meta-analysis // *Value Health*. 2011. Vol. 14, No 8. P. 1101–1108. doi: 10.1016/j.jval.2011.06.003
21. Колгашкин А.Ю., Тетенова Е.Ю., Надеждин А.В. и др. О терминологической неоднозначности понятия "binge drinking" // *Наркология*. 2021. Т. 20, № 10. С. 19–25. EDN: Y0UDJJ. doi: 10.25557/1682-8313.2021.10.19-25
22. Aalto M., Alho H., Halme J.T., Seppä K. AUDIT and its abbreviated versions in detecting heavy and binge drinking in a general population survey // *Drug Alcohol Depend*. 2009. Vol. 103, No 1-2. P. 25–29. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2009.02.013
23. Kaarne T., Aalto M., Kuokkanen M., Seppä K. AUDIT-C, AUDIT-3 and AUDIT-QF in screening risky drinking among Finnish occupational health-care patients // *Drug Alcohol Rev*. 2010. Vol. 29, No 5. P. 563–567. doi: 10.1111/j.1465-3362.2010.00172.x
24. Yip B.H., Chung R.Y., Chung V.C. et al. Is Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) or its shorter versions more useful to identify risky drinkers in a Chinese population? A diagnostic study // *PLoS One*. 2015. Vol. 10, No 3. P. e0117721. doi: 10.1371/journal.pone.0117721
25. Lee J.H., Kong K.A., Lee D.H. et al. Validation and proposal for cut-off values of an abbreviated version of the Alcohol Use Disorder Identification Test using the Korean National Health and Nutrition Examination Survey // *Clin Exp Emerg Med*. 2018. Vol. 5, No 2. P. 113–119. doi: 10.15441/ceem.17.228
26. Meneses-Gaya C., Zuardi A.W., Loureiro S.R. et al. Is the full version of the AUDIT really necessary? Study of the validity and internal construct of its abbreviated versions // *Alcohol Clin Exp Res*. 2010. Vol. 34, No 8. P. 1417–1424. doi: 10.1111/j.1530-0277.2010.01225.x
27. Pecoraro A., Ewen E., Horton T. et al. Using the AUDIT-PC to predict alcohol withdrawal in hospitalized patients // *J Gen Intern Med*. 2014. Vol. 29, No 1. P. 34–40. doi: 10.1007/s11606-013-2551-9
28. Kim J.W., Lee B.C., Lee D.Y. et al. The 5-item Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-5): an effective brief screening test for problem drinking, alcohol use disorders and alcohol dependence // *Alcohol Alcohol*. 2013. Vol. 48. P. 68–73. doi: 10.1093/alcalc/ags082
29. ВОЗ. Европейское региональное бюро. Отчет о реализации проекта RUS-AUDIT. Адаптация и валидация теста AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, в Российской Федерации. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2021. 66 с.
30. Kabashi S., Vindenes V., Bryun E.A. et al. Harmful alcohol use among acutely ill hospitalized medical patients in Oslo and Moscow: A cross-sectional study // *Drug Alcohol Depend*. 2019. No 204. P. 107588. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2019.107588

31. Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю., Колгашкин А.Ю., и др. Предикторы ложноотрицательных результатов теста AUDIT-4 среди пациентов многопрофильной клинической больницы, госпитализированных по неотложным показаниям // Наркология. 2021. Т. 20, № 10. С. 36–48, doi: 10.25557/1682-8313.2021.10.36-48
32. Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю., Колгашкин А.Ю. и др. Кросс-секционное исследование потребления алкоголя с вредными последствиями у пациентов, госпитализированных по неотложным показаниям в неврологическое отделение многопрофильного стационара // Медицина. 2023. Т. 11, № 1. С. 77–109, doi: 10.29234/2308-9113-2023-11-1-77-109
33. Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю., Петухов А.Е. и др. Кросс-секционное исследование потребления алкоголя с вредными последствиями у пациентов кардиологического профиля, госпитализированных по неотложным показаниям в многопрофильный стационар // Медицина 2024. Т. 12, № 2. С. 90–113, doi: 10.29234/2308-9113-2024-12-2-90-113
34. Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю., Петухов А.Е. и др. Кросс-секционное исследование вредного потребления алкоголя у пациентов пульмонологического профиля, госпитализированных по неотложным показаниям в многопрофильный стационар // Медицина. 2024. Т. 12, № 4. С. 17–42.
35. Gual A., Segura L., Contel M. et al. AUDIT-3 and AUDIT-4: effectiveness of two short forms of the alcohol use disorders identification test // Alcohol Alcohol. 2002. Vol. 37, No 6. P. 591–596. doi: 10.1093/alcalc/37.6.591
36. Çorbacıoğlu Ş.K., Aksel G. Receiver operating characteristic curve analysis in diagnostic accuracy studies: A guide to interpreting the area under the curve value // Turk J Emerg Med. 2023. Vol. 23, No 4. P. 195–198. doi: 10.4103/tjem.tjem_182_23
37. Dugdale D.C., Epstein R., Pantilat S.Z. Time and the patient-physician relationship // J Gen Intern Med. 1999. Vol. 14, Suppl 1. P. S34–S40. doi: 10.1046/j.1525-1497.1999.00263.x
38. Власова Е.М., Алексеев В.Б. Влияние психоэмоциональных факторов на здоровье медицинских работников // Мед. труда и пром. экол. 2019. Т. 59, № 9. С. 1–2. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-588-589
39. Freedman S., Golberstein E., Huang T.Y. et al. Docs with their eyes on the clock? The effect of time pressures on primary care productivity // J Health Econ. 2021. Vol. 77. P. 102442. doi: 10.1016/j.jhealeco.2021.102442
40. McDonald K.M., Rodriguez H.P., Shortell S.M. Organizational influences on time pressure stressors and potential patient consequences in primary care // Med Care. 2018. Vol. 56, No 10. P. 822–830. doi: 10.1097/MLR.0000000000000974
41. Hansen L.J., de Fine Olivarius N., Beich A., Barfod S. Screening for alcohol overconsumption in general practice. Experiences of general practitioners with a patient questionnaire // Ugeskr Laeg. 2001. Vol. 163, No 17. P. 2358–2361.
42. Bischof G., Reinhardt S., Grothues J. et al. Development and evaluation of a screening instrument for alcohol-use disorders and at-risk drinking: the brief alcohol screening instrument for medical care (BASIC) // J Stud Alcohol Drugs. 2007. Vol. 68, No 4. P. 607–614. doi: 10.15288/jsad.2007.68.607
43. Gómez A., Conde A., Santana J.M., Jorrín A. Diagnostic usefulness of brief versions of Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) for detecting hazardous drinkers in primary care settings // J Stud Alcohol. 2005. Vol. 66, No 2. P. 305–308. doi: 10.15288/jsa.2005.66.305
44. Inoue S., Chitambi C., Vinikoor M.J. et al. Testing the validity of the AUDIT-C and AUDIT-3 to detect unhealthy alcohol use among high-risk populations in Zambia: A secondary analysis from two randomized trials // Drug and alcohol dependence. 2021. Vol. 229, Pt A. P. 109156. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.109156

45. Blank M.L., Connor J., Gray A., Tustin K. Screening for hazardous alcohol use among university students using individual questions from the Alcohol Use Disorders Identification Test-Consumption // *Drug Alcohol Rev.* 2015. Vol. 34, No 5. P. 540–548. doi: 10.1111/dar.12272
46. Bush K., Kivlahan D.R., McDonell M.B. et al. The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test // *Arch Intern Med.* 1998. Vol. 158, No 16. P. 1789–1795. doi: 10.1001/archinte.158.16.1789
47. Lee J.H., Kong K.A., Lee D.H. et al. Validation and proposal for cut-off values of an abbreviated version of the Alcohol Use Disorder Identification Test using the Korean National Health and Nutrition Examination Survey. *Clin Exp Emerg Med.* 2018. Vol. 5, No 2. P. 113–119. doi: 10.15441/ceem.17.228
48. Bradley K.A., Bush K.R., Epler A.J. et al. Two brief alcohol-screening tests from the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): validation in a female Veterans Affairs patient population // *Arch Intern Med.* 2003. Vol. 163, No 7. P. 821–829. doi: 10.1001/archinte.163.7.821
49. Caviness C.M., Hatgis C., Anderson B.J. et al. Three brief alcohol screens for detecting hazardous drinking in incarcerated women // *J Stud Alcohol Drugs.* 2009. Vol. 70, No 1. P. 50–54. doi: 10.15288/jsad.2009.70.50
50. Stewart D., Hewitt C., McCambridge J. Exploratory validation study of the individual AUDIT-C items among older people // *Alcohol Alcohol.* 2021. Vol. 56, No 3. P. 258–265. doi: 10.1093/alcalc/agaa080
51. Mitchell A.J., Bird V., Rizzo M. et al. Accuracy of one or two simple questions to identify alcohol-use disorder in primary care: a meta-analysis // *Br J Gen Pract.* 2014. Vol. 64, No 624. P. e408–e418. doi: 10.3399/bjgp14X680497
52. Larsson K., Nehlin C. Screening accuracy of brief alcohol screening instruments in a general hospital setting // *Scand J Public Health.* 2016. Vol. 44, No 6. P. 599–603. doi: 10.1177/1403494816651779

REFERENCES

1. World Health Organization. Restricting alcohol availability in practice: evidence from selected countries. Brief 14 : Snapshot series on alcohol control policies and practice. Geneva: World Health Organization; 2025. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240110083> (accessed on: 10.01.2026).
2. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/274603> (accessed on: 10.01.2026).
3. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health and Treatment of Substance Use Disorders. Geneva: World Health Organization; 2024 [Электронный ресурс]. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/377960> (accessed on: 10.01.2026).
4. World Health Organization. SAFER: Preventing and Reducing Alcohol-Related Harms. Geneva: World Health Organization; 2018. URL: https://www.who.int/substance_abuse/safer/msb_safer_framework.pdf (accessed on: 10.01.2026).
5. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, et al. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption – II. *Addiction.* 1993;88(6):791–804. doi: 10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x
6. Babor T, Higgins-Biddle J, Saunders J, Monteiro M. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. WHO; 2001.

7. Lange S, Shield K, Monteiro M, Rehm J. Facilitating screening and brief interventions in primary care: a systematic review and meta-analysis of the AUDIT as an indicator of alcohol use disorders. *Alcohol Clin Exp Res*. 2019;43(10):2028–37. doi: 10.1111/acer.14171
8. Valladolid GR, Vicedo JB, Sánchez-Serrano MCC, Carrasco JS-D. [Validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in primary care]. *Rev Clin Esp*. 1998;198(1):11–4. (Spanish).
9. DeTorres PLA, Fernández-García JA, Arias-Vega R, et al. [Validation of the AUDIT test for identifying risk consumption and alcohol use disorders in women]. *Aten Primaria*. 2005;36(9):499–506. (Spanish). doi: 10.1016/s0212-6567(05)70552-7
10. Gache P, Michaud P, Landry U, et al. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) as a screening tool for excessive drinking in primary care: reliability and validity of a French version. *Alcohol Clin Exp Res*. 2005;29(11):2001–7. doi: 10.1097/01.alc.0000187034.58955.64
11. Villamil Salcedo V, Valencia Collazos M, Medina-Mora Icaza ME, Juárez García F. [Validation of the alcohol use disorders identification test (AUDIT) in Mexican patients with schizophrenia]. *Rev Panam Salud Publica*. 2009;26(4):283–9. (Spanish). doi: 10.1590/s1020-49892009001000001
12. Moretti-Pires RO, Corradi-Webster CM. [Adaptation and validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) for a river population in the Brazilian Amazon]. *Cad Saude Publica*. 2011;27(3):497–509. (Portuguese). doi: 10.1590/s0102-311x2011000300010
13. Rehm J, Neufeld M, Gil A, et al. Adaptation of and protocol for the validation of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in the Russian Federation for use in primary healthcare. *Alcohol Alcohol*. 2020;55(6):624–30. doi: 10.1093/alcalc/agaa067
14. Neufeld M, Ferreira-Borges C, Rehm J, et al. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) in the Russian language – a systematic review of validation efforts and application challenges. *Subst Abuse Treat Prev Policy*. 2021;16(1):76. doi: 10.1186/s13011-021-00404-8
15. Havlik JL, Mercurio MR, Hull SC. The case for ethical efficiency: a system that has run out of time. *Hastings Cent Rep*. 2022;52(2):14–20. doi: 10.1002/hast.1351
16. Sala O, Moscatelli S. Time matters: global assessment of quality, duration and mismatch between real practice working conditions and physician needs performing out patients cardiological consultations. *Eur Heart J*. 2022;43(Suppl 2):ehac544.2835. doi: 10.1093/eurheartj/ehac544.2835
17. Satterwhite S, Nguyen MT, Honcharov V, et al. “Good care is slow enough to be able to pay attention”: Primary care time scarcity and patient safety. *J Gen Intern Med*. 2024;39(9):1575–82. doi: 10.1007/s11606-024-08658-1
18. Kuleindiren N, Rifkin-Zybutz RP, Johal M, et al. Optimizing existing mental health screening methods in a dementia screening and risk factor app: observational machine learning study. *JMIR Form Res*. 2022;6(3):e31209. doi: 10.2196/31209
19. Kleka P, Soroko E. How to abbreviate questionnaires and avoid the sins? *Surv Res Methods*. 2018;12(2):147–60. doi: 10.18148/srm/2018.v12i2.7224
20. Rolstad S, Adler J, Rydén A. Response burden and questionnaire length: is shorter better? A review and meta-analysis. *Value Health*. 2011;14(8):1101–8. doi: 10.1016/j.jval.2011.06.003
21. Kolgashkin AYU, Tetenova EYu, Nadezhdin AV, et al. [On the terminological ambiguity of the concept of binge drinking]. *Narkologiya [Narcology]*. 2021;20(10):19–25. (In Russ.) doi: 10.25557/1682-8313.2021.10.19-25
22. Aalto M, Alho H, Halme JT, Seppä K. AUDIT and its abbreviated versions in detecting heavy and binge drinking in a general population survey. *Drug Alcohol Depend*. 2009;103(1-2):25–9. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2009.02.013
23. Kaarne T, Aalto M, Kuokkanen M, Seppä K. AUDIT-C, AUDIT-3 and AUDIT-QF in screening risky drinking among Finnish occupational health-care patients. *Drug Alcohol Rev*. 2010 Sep;29(5):563-7. doi: 10.1111/j.1465-3362.2010.00172.x

24. Yip BH, Chung RY, Chung VC, et al. Is Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) or its shorter versions more useful to identify risky drinkers in a Chinese population? A diagnostic study. *PLoS One*. 2015;10(3):e0117721. doi: 10.1371/journal.pone.0117721
25. Lee JH, Kong KA, Lee DH, et al. Validation and proposal for cut-off values of an abbreviated version of the Alcohol Use Disorder Identification Test using the Korean National Health and Nutrition Examination Survey. *Clin Exp Emerg Med*. 2018;5(2):113–9. doi: 10.15441/ceem.17.228
26. Meneses-Gaya C, Zuardi AW, Loureiro SR, et al. Is the full version of the AUDIT really necessary? Study of the validity and internal construct of its abbreviated versions. *Alcohol Clin Exp Res*. 2010;34(8):1417–24. doi: 10.1111/j.1530-0277.2010.01225.x
27. Pecoraro A, Ewen E, Horton T, et al. Using the AUDIT-PC to predict alcohol withdrawal in hospitalized patients. *J Gen Intern Med*. 2014;29(1):34–40. doi: 10.1007/s11606-013-2551-9
28. Kim JW, Lee BC, Lee DY, et al. The 5-item Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-5): an effective brief screening test for problem drinking, alcohol use disorders and alcohol dependence. *Alcohol Alcohol*. 2013;48:68–73. doi: 10.1093/alcalc/ags082
29. WHO. Regional Office for Europe. [Report on the implementation of the RUS-AUDIT project. Adaptation and validation of the AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) for the identification of alcohol use disorders in the Russian Federation]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. 66 p. (In Russ.)
30. Kabashi S., Vindenes V., Bryun E.A., et al. Harmful alcohol use among acutely ill hospitalized medical patients in Oslo and Moscow: A cross-sectional study. *Drug Alcohol Depend*. 2019;(204):107588, doi: 10.1016/j.drugalcdep.2019.107588
31. Nadezhdin AV, Tetenova EYu, Kolgashkin AYu, et al. [Predictors of false-negative AUDIT-4 test results among emergency patients in a multidisciplinary clinical hospital]. *Narkologiya [Narcology]*. 2021;20(10):36–48. (In Russ.) doi: 10.25557/1682-8313.2021.10.36-48
32. Nadezhdin AV, Tetenova EYu, Kolgashkin AYu, et al. [A cross-sectional study of harmful alcohol consumption among emergency patients admitted to the neurological department of a multidisciplinary hospital]. *Meditsina [Medicine]*. 2023;11(1):77–109. (In Russ.) doi: 10.29234/2308-9113-2023-11-1-77-109
33. Nadezhdin AV, Tetenova EYu, Petukhov AE, et al. [A cross-sectional study of harmful alcohol consumption among emergency cardiac patients admitted to a multidisciplinary hospital]. *Meditsina [Medicine]*. 2024;12(2):90–113. (In Russ.) doi: 10.29234/2308-9113-2024-12-2-90-113
34. Nadezhdin AV, Tetenova EYu, Petukhov AE, et al. [A cross-sectional study of harmful alcohol consumption among emergency pulmonary patients admitted to a multidisciplinary hospital]. *Meditsina Medicine*. 2024;12(4):17–42. (In Russ.)
35. Gual A., Segura L., Contel M., et al. AUDIT-3 and AUDIT-4: effectiveness of two short forms of the alcohol use disorders identification test. *Alcohol Alcohol*. 2002;37(6):591–6, doi: 10.1093/alcalc/37.6.591
36. Çorbacıoğlu ŞK, Aksel G. Receiver operating characteristic curve analysis in diagnostic accuracy studies: A guide to interpreting the area under the curve value. *Turk J Emerg Med*. 2023;23(4):195–8. doi: 10.4103/tjem.tjem_182_23
37. Dugdale DC, Epstein R, Pantilat SZ. Time and the patient-physician relationship. *J Gen Intern Med*. 1999;14(Suppl 1):S34–40. doi: 10.1046/j.1525-1497.1999.00263.x
38. Vlasova EM, Alekseev VB. [Influence of psycho-emotional factors on health of medical workers]. *Med truda i prom ekol [Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology]*. 2019;59(9):1–2. (In Russ.) doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-588-589
39. Freedman S, Golberstein E, Huang TY, et al. Docs with their eyes on the clock? The effect of time pressures on primary care productivity. *J Health Econ*. 2021;77:102442. doi: 10.1016/j.jhealeco.2021.102442

40. McDonald KM, Rodriguez HP, Shortell SM. Organizational influences on time pressure stressors and potential patient consequences in primary care. *Med Care*. 2018;56(10):822–30. doi: 10.1097/MLR.0000000000000974
41. Hansen LJ, de Fine Olivarius N, Beich A, Barfod S. [Screening for alcohol overconsumption in general practice. Experiences of general practitioners with a patient questionnaire]. *Ugeskr Laeg*. 2001;163(17):2358–61. (Danish).
42. Bischof G, Reinhardt S, Grothues J, et al. Development and evaluation of a screening instrument for alcohol-use disorders and at-risk drinking: the brief alcohol screening instrument for medical care (BASIC). *J Stud Alcohol Drugs*. 2007;68(4):607–14. doi: 10.15288/jsad.2007.68.607
43. Gómez A, Conde A, Santana JM, Jorrín A. Diagnostic usefulness of brief versions of Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) for detecting hazardous drinkers in primary care settings. *J Stud Alcohol*. 2005;66(2):305–8. doi: 10.15288/jsa.2005.66.305
44. Inoue S, Chitambi C, Vinikoor MJ, et al. Testing the validity of the AUDIT-C and AUDIT-3 to detect unhealthy alcohol use among high-risk populations in Zambia: A secondary analysis from two randomized trials. *Drug and alcohol dependence*. 2021;229(Pt A):109156. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.109156
45. Blank ML, Connor J, Gray A, Tustin K. Screening for hazardous alcohol use among university students using individual questions from the Alcohol Use Disorders Identification Test-Consumption. *Drug Alcohol Rev*. 2015;34(5):540–8. doi: 10.1111/dar.12272
46. Bush K, Kivlahan DR, McDonell MB, et al. The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test. *Arch Intern Med*. 1998;158(16):1789–95. doi: 10.1001/archinte.158.16.1789
47. Lee JH, Kong KA, Lee DH, et al. Validation and proposal for cut-off values of an abbreviated version of the Alcohol Use Disorder Identification Test using the Korean National Health and Nutrition Examination Survey. *Clin Exp Emerg Med*. 2018;5(2):113–9. doi: 10.15441/ceem.17.228
48. Bradley KA, Bush KR, Epler AJ, et al. Two brief alcohol-screening tests from the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): validation in a female Veterans Affairs patient population. *Arch Intern Med*. 2003;163(7):821–9. doi: 10.1001/archinte.163.7.821
49. Caviness CM, Hatgis C, Anderson BJ, et al. Three brief alcohol screens for detecting hazardous drinking in incarcerated women. *J Stud Alcohol Drugs*. 2009;70(1):50–4. doi: 10.15288/jsad.2009.70.50
50. Stewart D, Hewitt C, McCambridge J. Exploratory Validation Study of the Individual AUDIT-C Items among Older People. *Alcohol Alcohol*. 2021;56(3):258–65. doi: 10.1093/alcalc/agaa080
51. Mitchell AJ, Bird V, Rizzo M, et al. Accuracy of one or two simple questions to identify alcohol-use disorder in primary care: a meta-analysis. *Br J Gen Pract*. 2014;64(624):e408–18. doi: 10.3399/bjgp14X680497
52. Larsson K, Nehlin C. Screening accuracy of brief alcohol screening instruments in a general hospital setting. *Scand J Public Health*. 2016;44(6):599–603. doi: 10.1177/1403494816651779

ONE QUESTION PER MINUTE: IS AUDIT-3 SUFFICIENT FOR SCREENING HARMFUL ALCOHOL USE IN TIME-LIMITED SETTINGS? A COMPARATIVE ANALYSIS WITH AUDIT-4

Nadezhdin AV^{1,2}

¹ Russian Medical Academy of Continuous Professional Education
Moscow, Russia

² F.A. Usoltsev Central Clinical Psychiatric Hospital
Moscow Region, Russia

Time constraints in clinical practice necessitate extremely brief yet valid tools for screening harmful alcohol use (HAU). The standalone question on heavy episodic drinking (AUDIT-3) is of particular interest. The study aimed to evaluate the diagnostic efficacy of the AUDIT-3 question for screening HAU compared to the shortened AUDIT-4 test. Materials and methods. Analysis of data from 3003 patients in a general hospital. The reference standard was AUDIT-4 (thresholds: ≥ 7 for men, ≥ 5 for women). Sensitivity (*Se*), specificity (*Sp*), *AUC*, Youden's index (*J*), and agreement (κ) were assessed for AUDIT-3 at various cut-off points (≥ 1 – ≥ 4 points). In the total sample, at an AUDIT-3 threshold of ≥ 1 point ("at least once a year"), the indicators were highest: *Se* = 0.955, *Sp* = 0.924, *AUC* = 0.940, *J* = 0.879, κ = 0.796. High efficacy was confirmed in gender-stratified analysis (for men: *Se* = 0.966, *Sp* = 0.837; for women: *Se* = 0.903, *Sp* = 0.979). The standalone AUDIT-3 question with a threshold of ≥ 1 has excellent diagnostic value for detecting HAU, comparable to AUDIT-4. It is a valid and economical tool for express screening in time-limited conditions.

Keywords: *AUDIT-3; screening; harmful alcohol use; single question; clinical validation; heavy episodic drinking.*

For citation: Nadezhdin AV. [One question per minute: is AUDIT-3 sufficient for screening harmful alcohol use in time-limited settings? A comparative analysis with AUDIT-4]. *Voprosy narkologii* [Journal of Addiction Problems]. 2026; 38(2):64–85. (In Russ.)